

С. С. Масленікава

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, Беларусь

АСАБЛІВАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ Ў ГАВОРКАХ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З КАМПАНЕНТАМІ-ФІТОНІМАМІ, ЯКІЯ АБАЗНАЧАЮЦЬ АГАРОДНІНУ

Анотацыя. У артыкуле апісваюцца выяўленыя з самага актуальнага рэгіянальнага фразеалагічнага слоўніка Гродзеншчыны ўстойлівыя адзінкі з фітакампанентамі-назвамі агародніны. Аналізуецца іх колькасць і канатацыя.

Ключавыя словы: агародніна, гаворкі, канатацыя, фразеалагізм.

Для цытавання. Масленікава, С. С. Асаблівасці выкарыстання ў гаворках Гродзеншчыны фразеалагізмаў з кампанентамі-фітонімамі, якія абазначаюць агародніну / С. С. Масленікава // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Луціновіча, Цэнтр ісследоваў беларускай культуры, языка і літаратуры, Інстытут языкознання ім. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 92–97.

С. С. Масленникова

*Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
Гродно, Беларусь*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДИАЛЕКТЕ ГРОДНЕНЩИНЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТАМИ-ФИТОНИМАМИ, ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ОВОЩИ

Анотацыя. В статье описываются выявленные из самого актуального регионального фразеологического словаря Гродненщины устойчивые единицы с фитокомпонентами-названиями овощей. Анализируется их количество и коннотация.

Ключевые слова: овощи, диалект, коннотация, фразеологизм.

Svetlana S. Maslennikova

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus

THE FEATURES OF USING PHRASEOLOGICAL UNITS WITH PHYTONYM COMPONENTS DENOTING VEGETABLES IN THE DIALECT OF GRODNO REGION

Abstract. The article describes the stable units with phytocomponents-names of vegetables identified from the most actual regional phraseological dictionary of Grodno region. The number and connotation of these units are analyzed.

Keywords: vegetables, dialect, connotation, phraseological unit.

For citation. Maslennikova S. S. The features of using phraseological units with phytonym components denoting vegetables in the dialect of Grodno region. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 92–97 (in Belarusian).

Прырода – гэта натуральнае асяроддзе пражывання чалавека і невычэрпная крыніца яго жыццядзейнасці. Неад’емнай часткай прыроды з’яўляецца агародніна. Многія агародныя плады на працягу доўгіх стагоддзяў ужываюцца людзьмі ў ежу, могуць служыць фактарам адрозненняў і асаблівасцей многіх народаў, прама і ўскосна ўплываюць на жыццё чалавека і на яго маўленне. Назвы многіх агародных пладоў уваходзяць у склад устойлівых словазлучэнняў – фразеалагізмаў. У артыкуле разглядаюцца мясцовыя фразеалагічныя адзінкі гаворак Гродзеншчыны з фітакампанентамі, якія абазначаюць назвы агародніны. Устойлівыя адзінкі былі знойдзены шляхам суцэльнай выбаркі з самага актуальнага рэгіянальнага фразеалагічнага слоўніка пад рэд. М. А. Даніловіча [1].

Нягледзячы на тое, што бульба займае адно з цэнтральных месцаў у беларускай нацыянальнай культуры, і яе нават называюць другім хлебам беларусаў, першае месца паводле частотнасці выкарыстання ў выяўленых фразеалагізмах Гродзеншчыны (15) займае фітакампанент *гарох*: *боб з гарохам* (*змяшаць*) ‘розныя, несумяшчальныя рэчы (збытаць, змяшаць)’; *галава гароховая* няўхв. ‘бесталковы, неразумны чалавек’; *за*

каралём **гароховым** жарт.-іран. ‘вельмі даўно, невядома калі’; **засыпаць троху гароху** ‘лёгка пакараць каго-небудзь’; *і гарох на языку (на языцы) спячэцца* іран. ‘хто-небудзь вельмі балбатлівы, не ўмее трымаць сакрэты’; **мяшаць (змяшаць, перамяшаць) гарох з капустай (капусту з гарохам)** няўхв. ‘сказаць без сэнсу, нелагічна’; *ні ў бабы гарошку* ‘1. нічога няма; 2. нічога не падрыхтавана, не зроблена’; **рукі гароховыя** няўхв. ‘хто-небудзь не змог утрымаць у руках якую-небудзь рэч’; **чучала агароднае (гарохавае)** няўхв. ‘1. смешна, непрыгожа ці безгустоўна апрануты чалавек; 2. непрыгожы з выгляду, брыдкі чалавек’; **як гарох малаціць** ‘вельмі лёгка (рабіць што-небудзь)’; **як гарох прадаўшы (спаць)** ‘вельмі моцна’; **як гарох пры дарозе** ‘1. ненадзейна, неспакойна; 2. адзінока, без догляду’; **як (што) аб (у) сценку гарохам; як у сценку гарох; як (што) гарохам (гарох) аб сценку (аб сцену)** няўхв. ‘не дзейнічае, не даходзіць што-небудзь да каго-небудзь’.

Зразумела, што другое месца па частотнасці ўжывання ў складзе выяўленых фразеалагізмаў (11) займае кампанент-фітонім **бульба (картопля)**: **вясною бульбы адкапаць** іран.-жарт. ‘ніколі не аддзячыць за што-небудзь’; **зімой бульбу адкапаць** жарт. ‘ніколі не адрабіць, не аддзячыць’; **Пярун стрэліць дык у бульбу не пападзе** жарт.-іран. ‘вельмі рэдкі (суп)’; **сабачая бульба** ‘труфель – клубнепадобны падземны грыб’; **таўкач на гнілыя картоплі** асудж. ‘някемлівы, бесталковы, ні на што не здатны чалавек’; **туман на бульбу** іран ‘чалавек, які падманвае, махляр’; **хоць у бульбу хавайся** ‘выказванне неспакою, трывогі, страху’; **як повар з бульбай (разабрацца)** жарт. ‘лёгка, хутка (разабрацца з кім-небудзь, з чым-небудзь)’; **як свіння ў бульбу (унадзіцца)** асудж. ‘рэгулярна, пастаянна (набыць звычку хадзіць куды-небудзь)’; **як туман на бульбе (хадзіць і пад.)** іран. ‘без справы, без толку (хадзіць)’; **яшчэ бульба не спяклася** ‘прайшло нямнога часу (як што-небудзь адбылося, зрабілася)’.

Дзевяць выяўленых фразеалагізмаў маюць у сваім складзе фітакампанент **боб**: **боб** з гарохам (змяшаць) ‘розныя, несумяшчальныя рэчы (зблытаць, змяшаць)’; **жалезнага бобу пад’есці** (з’есці, наесціся) няўхв. ‘набрацца вялікага цяжару, мець незвычайную вытрымку’; з **бобу не гнаны** (гультай) асудж. ‘страшэнны (гультай)’; **зьялены (сыры) боб** (мак) **трэсці** няўхв. ‘моцна сварыцца, гневацца, лаяць, клясці каго-небудзь’; **на бабах** ‘1. (застацца) ні з чым; 2. нетрывалае, ненадзейнае што-небудзь’; **трах на бабах** ‘абы-як (зрабіць што-небудзь)’; як **бобам сыпаць** ‘хутка і шмат гаварыць’; як **бобу дзяцей** ‘вельмі шмат’.

У ходзе даследавання выяўлена сем мясцовых фразеалагізмаў з фітакампанентам **рэпа**: **баба рэпу пасеяла на чым-небудзь** ‘1. у каго-небудзь парэпаня (ногі); 2. у каго-небудзь вельмі брудныя (рукі, ногі, твар, вушы)’; **бусел рэпу пасеяў** (пасее, сеяў) ‘1. у каго-небудзь вельмі брудныя рукі, ногі, вушы, твар і пад.; 2. у каго-небудзь цыпкі на нагах’; **буслава рэпа** ‘бат. раска’; **Пліска рэпы пасеяла** ‘парэпныя, брудныя (ногі, рукі)’; **рэпу пасеяць** ‘вельмі запэчкаць, забрудзіць (рукі, ногі, вушы)’; **хоць рэпу сей** ‘1. вельмі брудна (на нагах, на руках, на шыі); 2. вельмі брудныя (ногі, рукі, вушы)’; як **рэпу грызці** (рэзаць) ‘бойка, гладка, без запінкі’.

Таксама сем выяўленых устойлівых адзінак змяшчаць у сваім складзе фітакампанент **хрэн**: **грушы хрэнам акалачваць** груб. ‘нічога не рабіць, гультаяваць’; **хрэн у вочы** ‘выказванне незадаволенасці, абурэння’; **хрэн у вочы дзяркач у зубы** ‘выказванне засцярогі ад уроку, ад нядобрага погляду’; **хрэн у зубы** груб. ‘зусім нічога. Пра адмову даць каму-небудзь, завалодаць чым-, кім-небудзь’; **хрэна з перцам** груб. ‘зусім нічога’; **хрэна смалянога дуба** (атрымаць) груб. ‘зусім нічога не (атрымаць)’; як у **латыша хрэн да душа** іран. ‘нічога няма ў каго-небудзь, хто-небудзь вельмі бедны’.

У мясцовых гаворках маюць месца шэсць фразеалагічных адзінак з фітакампанентам **капуста**: **звер капустны** асудж. ‘злы, жорсткі чалавек’; **мяшаць** (змяшаць, перамяшаць) **гарох з**

капустай (*капусту з гарохам*) няўхв. ‘сказаць без сэнсу, нелагічна’; *капусцяна галава* няўхв. ‘неразумны, някемлівы чалавек’; *ссячы капусту* ‘зарабіць многа грошай’; *сшаткаваць на капусту* ‘моцна збіць каго-небудзь, расправіцца з кім-небудзь’; як *свіння ў капусце* (*разбірацца*) іран.-насмеш. ‘зусім не (разбірацца)’.

У трох выяўленых мясцовых фразеалагізмах сустракаецца фітакампанент *гарбуз*: *гарбуз праглынуў* гумар. ‘з вялікім, тоўстым жыватом, пузаты’; *гарбуза з’есці* жарт. ‘зацяжарыць’; як *свіння гарбуз* (*запэцкаць і пад.*) няўхв. ‘вельмі моцна, да непазнавальнасці. Пра адзенне’.

У склад наступных выяўленых мясцовых фразеалагізмаў уваходзяць фітакампаненты:

бурак: *аж бурак праз вушы лезе* іран. ‘залішне многа, празмерна (напіцца)’; *буракамі адпалю* (*каму*) жарт. ‘аддам невядома калі, а можа і ніколі. Жартоўны адказ на пытанне, калі будзе аддадзена пазычанае’;

памідор: *прайшла любоў завялі памідоры* гумар. ‘хто-небудзь пастарэў, страціў жыццёвую актыўнасць’; як *свіння ў памідорах* (*разбірацца*) іран.-насмеш. ‘зусім не (разбірацца)’;

рэдзька: як *горкая рэдзька* (*надакучыць, абрыдзец і пад.*) няўхв. ‘вельмі моцна, нязносна’; *рэдзькі з перцам* ‘зусім нічога (даць, узяць і пад. Часам суправаджаецца жэстам: указальны палец правай рукі аскрабае «рэдзьку» –указальны палец левай рукі)’;

цыбуля: як *кот цыбулю* (*любіць*) іран. ‘зусім не (любіць)’; *ні цыбулінкі ні ўкрышыць* ‘зусім нічога няма. Пра ежу’;

агурок: як *у бочцы з салёнымі агуркамі* ‘вельмі песна дзе-небудзь’;

радыска: *хоць радыску сей* (*на кім-небудзь*) ‘хто-небудзь вельмі брудны, запэцканы’;

кукуруза: *таўкач кукрузны* асудж. ‘някемлівы, бесталковы, ні на што не здатны чалавек’.

Значная колькасць выяўленых устойлівых адзінак з фітакампанентамі *гарох* (15), *бульба* (11), *боб* (8), *рэпа* (7), *хрэн* (7), *капуста* (6), *гарбуз* (3), *бурак* (2), *памідор* (2), *рэдзька* (2), *цыбуля* (2) *агурок* (1), *радыска* (1), *кукуруза* (1); іх здольнасць уступаць у дэрывацыйныя адносіны і ўтвараць новыя словы (*галава гарохаваая*; за каралём *гароховым*; звер *капусны*; *капусцяна* галава; ні *цыбулінкі* ні *ўкрышыць*; *рукі гароховыя*; *таўкач кукрузны*; *чучала агароднае (гарохавае)*); наяўнасць у некаторых фразеалагізмах яшчэ аднаго кампанента-фітоніма, які такама абазначае назвы агародніны (*боб з гарохам*; *мяшаць (змяшаць, перамяшаць) гарох з капустай (капусту з гарохам)*), садавіны (*грушы хрэнам акалачваць*), дрэў (*хрэна смалянога дуба*) сведчаць аб значнай ролі менавіта гэтых гатункаў агародніны, якія даступны мясцовым жыхарам, таму што ўсюды растуць на беларускай зямлі і не патрабуюць асаблівага догляду. Яны валодаюць харчовымі, лячэбнымі і прафілактычнымі ўласцівасцямі, іх ужыванне ў ежу чалавекам дапамагае яму заставацца здаровым.

Нягледзячы на значную ролю гатункаў агародніны для мясцовых жыхароў Гродзеншчыны 83% выяўленых рэгіянальных фразеалагізмаў маюць негатыўную афарбоўку. Яны сустракаюцца часцей, таму што дазваляюць ярчэй перадаць крытычныя адонсіны да з'яў.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Даніловіч, М. А. Фразеалагічны слоўнік гаворак Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч. – Гродна : ГрДУ, 2020. – 607 с.

References:

1. Danilovich M. A. *Phraseological dictionary of the dialects of Grodno region*. Grodno, State University of Grodno, 2020. 607 p. (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 14.09.2025

Received 14.09.2025